

REPORTE DE *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse, 1894) (DIPTERA: CULICIDAE) EN CIUDAD BOLÍVAR, MUNICIPIO ANGOSTURA DEL ORINOCO, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

REPORT OF *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse, 1894) (DIPTERA: CULICIDAE) FROM CIUDAD BOLÍVAR, ANGOSTURA DEL ORINOCO MUNICIPALITY, BOLÍVAR STATE, VENEZUELA

RODOLFO DEVERA*

Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud,
 Departamento de Parasitología y Microbiología, Ciudad Bolívar, Venezuela

*Correspondencia: Rodolfo Devera , E-mail: rodolfodevera@hotmail.com / rdevera@udo.edu.ve

RESUMEN

Desde el año 2013 circulan en América de manera simultánea los virus del dengue, chikungunya y zika. Aunque el vector primario de todos esos virus es el mosquito *Aedes aegypti*, un vector secundario que ya ha sido informado en Venezuela es *A. albopictus*. En la presente comunicación se informa el hallazgo de *A. albopictus* en la zona norte del estado Bolívar y se realizan algunas consideraciones sobre su importancia en la epidemiología del dengue y otras arbovirosis.

PALABRAS CLAVE: Vigilancia epidemiológica, *Aedes aegypti*, dengue, chikungunya, zika.

ABSTRACT

Since 2013, dengue, chikungunya and zika viruses have been circulating simultaneously in America. Although the primary vector of all these viruses is the mosquito, *Aedes aegypti*, a secondary vector that has already been reported in Venezuela is *A. albopictus*. In this communication, the presence of *A. albopictus* is reported in the northern zone of Bolívar state and some considerations are made about its importance in the epidemiology of dengue and other arboviruses.

KEY WORDS: Entomological surveillance, *Aedes aegypti*, dengue, chikungunya, zika.

En todo el mundo y principalmente en América, el dengue, fiebre chikungunya y la infección por el virus zika están aumentando tanto en incidencia como en distribución geográfica (WHO 2012, Bhatt *et al.* 2013, Carvajal *et al.* 2015). El virus chikungunya llegó a la región americana en el año 2013, y se esparció hasta alcanzar 1,4 millones de casos reportados en mayo de 2015 (PAHO 2015a, Vargas *et al.* 2018). Por otro lado, el virus del zika se diseminó a partir de África (Musso y Gubler 2016) y en 2015 se constató su circulación en América, primero en Brasil (PAHO 2015a,b, Zanluca *et al.* 2015), hasta su ingreso en Venezuela (Carvajal *et al.* 2015). Finalmente, el dengue ha mantenido su presencia en el continente desde su ingreso y el número de casos ha aumentado 30 veces en los últimos 50 años, con cientos de millones de infecciones anuales (WHO 2012, Bhatt *et al.* 2013, Vargas *et al.* 2018).

El principal vector urbano de estos arbovirus es *Aedes (Stegomyia) aegypti* Linnaeus, 1762 (Diptera: Culicidae) (Barrera 2015, Reinhold *et al.* 2018) y como vector secundario se incrimina a *A.*

(*Stegomyia) albopictus* Skuse, 1894 (Diptera: Culicidae) conocido como mosquito tigre asiático, por su origen (Chavarría y García 2000, Barrera 2015, Reinhold *et al.* 2018). El primero se ha adaptado a la vivienda humana y sus larvas y pupas se desarrollan en contenedores de poco volumen, tales como los floreros, latas, cauchos y botellas (Barrera *et al.* 1995, Chavarría y García 2000, Stein *et al.* 2002) y los adultos se alimentan de néctar dependiendo de la disponibilidad, siendo que las hembras, además necesitan ingerir sangre para realizar el proceso de oviposición (Consoli y Oliveira 1994).

Por otro lado, *A. albopictus* tiene hábitos peridomiciliares y silvestres. Es una especie con características similares a *A. aegypti*, con actividad de alimentación principalmente diurna, más agresivos en la picada, sin embargo, puede ocupar mayor variedad de criaderos, inclusive, en zonas rurales y selváticas, con un tiempo de desarrollo entre 6-10 días dependiendo de las condiciones ambientales y tiempo generacional corto de 20 días (Navarro *et al.* 2009). Se encuentra ampliamente

diseminado en el continente americano (Consoli y Oliveira 1994, Vega-Rúa *et al.* 2014, Higgs y Vanlandingham 2015). Además de transmitir los virus antes mencionados, también es vector de fiebre amarilla, el virus Mayaro, encefalitis equina venezolana, virus del Oeste del Nilo y de otros 20 virus (Rubio-Palis *et al.* 2015, Reinhold *et al.* 2018).

La presencia de *A. albopictus* se confirmó en Venezuela en el año 2009 en un cementerio de la ciudad de Caracas, en floreros expuestos al sol y con abundante materia orgánica, donde se capturaron dos ejemplares de *Aedes* en fase pupal que luego de evolucionar fueron identificados como adultos hembra de *A. albopictus* (Navarro *et al.* 2009). Desde entonces, además de ser hallado durante nuevas capturas en Caracas (Zorrilla *et al.* 2011), se ha reportado en los estados Aragua (Ramírez Álvarez *et al.* 2012, Martiradona *et al.* 2013, Rubio-Palis *et al.* 2014), Guárico, Monagas (Quindio Frontado *et al.* 2013), Carabobo (Hernández *et al.* 2015) y Bolívar (Rubio-Palis *et al.* 2015). La presencia de este vector en áreas de comprobada endemidad para el dengue y para las nuevas arbovirosis en el país, puede venir a complicar la realidad epidemiológica venezolana (Zorrilla *et al.* 2011, Rubio-Palis *et al.* 2015).

En la presente comunicación se realiza el segundo reporte de *A. albopictus* para el estado Bolívar y el primero para su zona Norte (municipio Angostura del Orinoco), específicamente en Ciudad Bolívar. Durante agosto de 2016, en la comunidad urbana "Barrio Ajuro" (08° 07' 45" LN; 63° 32' 27" LO), se realizó un estudio entomológico para determinar índices aélicos y riesgo de dengue y otras arbovirosis. Se examinaron los recipientes con agua situados en el peridomicilio de las viviendas en busca de estadios inmaduros de culicidae. En este contexto, fueron identificados 11 ejemplares de *A. albopictus* encontrados en tres viviendas.

La zona presenta un clima de bosque seco tropical con temperatura media anual entre 29 y 33°C. Existen dos temporadas climáticas bien definidas de lluvia (mayo a septiembre) y sequía (octubre a abril); la precipitación media anual es de 1022 mm y la humedad relativa media oscila entre 80% y 84% al año.

De acuerdo con el protocolo del estudio la mayoría de las larvas, luego de capturadas en los

recipientes que actuaban como criaderos, se guardaron en alcohol etílico al 70% v/v para su posterior estudio e identificación microscópica en el laboratorio. Por otro lado, algunas de las lavas/pupas vivas encontradas, se dejaron evolucionar hasta su fase adulta. Los ejemplares en alcohol se clarificaron con solución de Nesbit, se montaron entre lámina y laminilla usando solución de Berlese y se realizó la observación por microscopia. Para obtener los imagos, los estadios inmaduros de cada criadero se colocaron en un envase con tapa de rosca con 50% de agua del criadero y 50% de agua destilada, se colocaron palillos de madera para que los adultos reposaran después de emerger. Luego se sacrificaron con vapores de éter y se montaron en alfileres entomológicos, realizándose la identificación con un microscopio estereoscópico. Se capturaron 6.756 ejemplares inmaduros (6.289 larvas y 467 pupas). De las larvas fijadas en alcohol un total de ocho fueron identificadas como *A. albopictus* y de los estadios inmaduros dejados para evolucionar, tres correspondieron a *A. albopictus* (dos machos y una hembra).

La identificación se realizó según claves (Consoli y Oliveira 1994, Silva *et al.* 1998), pero el criterio principal usado para establecer el diagnóstico de *A. albopictus* en el caso de las larvas, fue la línea de escamas del peine (hilera horizontal) del octavo segmento abdominal que tienen forma de espina con extremo agudo largo (una sola punta); mientras que en *A. aegypti* el extremo de cada espina, de ese peine, es en forma de tridente (Rueda 2004) (Fig. 1). Para identificar los adultos de *A. albopictus*, el criterio morfológico principal fue la presencia de una línea única de escamas plateadas (banda acrostical) en el mesonoto (Rueda 2004) (Fig. 2).

Las larvas de *A. albopictus* fueron capturadas en tres casas diferentes, que presentaban un peridomicilio amplio y dos tenían además abundante maleza circundando las viviendas. Los ejemplares fueron capturados en tres tipos de contenedores: barril de metal (n = 2); balde de plástico abandonado (n = 5) y un caucho desechado (n = 4); en todos los recipientes también se encontraron de manera simultánea larvas de *A. aegypti*. El agua de esos contenedores era de color verdoso, aspecto turbio, con materia orgánica en descomposición sedimentada.

Figura 1. Extremo terminal (8vo segmento abdominal) de larvas de cuarto estadio de *Aedes*. (A). *A. aegypti*; la flecha indica las escamas en tridente (B). *A. albopictus*, la flecha indica las escamas de una sola punta en el peine.

Figura 2. Adulto hembra de *Aedes albopictus*. La flecha indica la banda lineal de escamas plateadas en el mesonoto.

Aedes albopictus presenta características ecológicas muy similares a *A. aegypti*, pero suele ocupar una mayor cantidad de criaderos, siendo más habituales los de tipo natural como los huecos de árboles (Navarro *et al.* 2009, Zorrilla *et al.* 2011, Ramírez Álvarez *et al.* 2012, Quindio Frontado *et al.* 2013), e infrecuentes el uso de recipientes artificiales, aunque puede suceder (Zorrilla *et al.* 2011, Martiradona *et al.* 2013, Rubio-Palis *et al.* 2015), como en este caso.

Estos resultados pudieran indicar que el mosquito se encuentra en el proceso de colonización de esta área urbana, como lo han sugerido para otras regiones del país autores como Zorrilla *et al.* (2011) y Quindio Frontado *et al.* (2013); destacando que en la zona estudiada este proceso incluye el uso como criaderos, de recipientes artificiales comunes en el peridomicilio, lo cual pudiera hacer más difícil las medidas de control.

El reporte previo de *A. albopictus* en el estado Bolívar se realizó en la zona oeste, en dos comunidades rurales (“Boca de Nichare” y “Jabillal”) de la cuenca del río Caura, municipio Sucre, donde fueron capturados ejemplares adultos sobre cebo humano y en trampa; mientras que los estadios inmaduros fueron recuperados de recipientes artificiales y naturales durante muestreos realizados entre julio y noviembre del año 2014 (Rubio-Palis *et al.* 2015).

La comunidad evaluada en este trabajo es de tipo urbana y, si bien la cantidad de *A. albopictus* fue baja ($n = 11$; 0,1%) comparada con la de *A. aegypti* ($n = 6.668$; 99,9%), este resultado indica dos hechos importantes: primero, el principal vector en la zona es *A. aegypti*; y segundo, se demuestra la presencia de *A. albopictus*, el cual, aunque es un vector secundario, es muy competente para transmitir los virus chikungunya, zika y dengue. Respecto a esta última enfermedad, Venezuela es un país hiperendémico debido a la existencia de importantes poblaciones del vector *A. aegypti* durante todos los meses del año y a la circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus dengue (Camacho-García *et al.* 2012). Pero si ahora se suma la presencia y persistencia de *A. albopictus*, este escenario puede ser aún más sombrío en los años por venir; de allí la necesidad de realizar otras investigaciones para establecer aspectos como su capacidad de transmisión, susceptibilidad a insecticidas y variación poblacional; igualmente es perentorio instaurar medidas de control en esta región y en otras donde se ha señalado la presencia de este

vector tanto en el estado Bolívar como en el resto del territorio venezolano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARRERA R. 2015. Control de los mosquitos vectores del dengue y del chikunguña: ¿es necesario reexaminar las estrategias actuales? *Biomédica*. 35(3):297-299.
- BARRERA R, NAVARRO JC, MORA RODRÍGUEZ JD, DOMÍNGUEZ D, GONZÁLEZ GARCÍA JE. 1995. Deficiencias en servicios públicos y cría de *Aedes aegypti* en Venezuela. *Bol. Ofic. Sanit. Panam.* 118(5):410-422.
- BHATT S, GETHING PW, BRADY OJ, MESSINA JP, FARLOW AW, MOYES CL, DRAKE J, BROWNSTEIN J, HOEN A, SANKOH O, MYERS M, GEORGE D, JAENISCH T, WILLIAM WINT GR, SIMMONS C, SCOTT T, FARRAR J, HAY S. 2013. The global distribution and burden of dengue. *Nature*. 496(7446):504-507.
- CAMACHO-GARCÍA D, FERRER E, TENORIO A, FRANCO L, COMACH G. 2012. Epidemiología molecular de los virus dengue. *Bol. Mal. Salud Amb.* 52(1):1-13.
- CARVAJAL A, PEÑA S, OLETTA J. 2015. Infección por virus zika (VZIK). *Arbovirosis emergente en las Américas*. *Med. Interna*. 31(1):8-15.
- CHAVARRÍA F, GARCÍA JD. 2000. *Aedes*, dengue y la posibilidad de un enfoque diferente de lucha. *Rev. Costarric. Salud Pub.* 9(16):1409-1429.
- CONSOLI RAG, OLIVEIRA RL. 1994. Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil. *Edit. FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brasil*, pp. 228.
- HERNÁNDEZ M, PIÑA M, SOTO-VIVAS A, RANGEL M, LIRIA J. 2015. Primer registro de *Aedes albopictus* (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae) en el estado Carabobo, Venezuela. *Salus*. 19(1):39-41.
- HIGGS S, VANLANDINGHAM D. 2015. Chikungunya virus and its mosquito vectors. *Vector Borne Zoonotic Dis.* 15(4):231-240.
- MARTIRADONA G, SILVA G, MOLINA DE FERNÁNDEZ D, SALCEDO L, SÁNCHEZ V,

- AMAYA W, BERTI J. 2013. *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae) en Maracay-Aragua, Venezuela, aumento en su distribución geográfica. Bol. Mal. Salud Amb. 53(2):196-197.
- MUSSO D, GUBLER DJ. 2016. Zika virus. Clin. Microbiol. Rev. 29(3):487-524.
- NAVARRO JC, ZORRILLA A, MONCADA N. 2009. Primer registro de *Aedes albopictus* (Skuse) en Venezuela: Importancia como vector de dengue y acciones a desarrollar. Bol. Mal. Salud Amb. 49(1):161-166.
- PAHO (PANAMERICAN HEALTH ORGANIZATION). 2015a. Number of reported cases of chikungunya fever in the Americas. 2015. Disponible en línea en http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931 (Acceso 05.02.2020).
- PAHO (PANAMERICAN HEALTH ORGANIZATION). 2015b. Epidemiological alerts and updates: 7 May 2015: Zika virus infection. 2015. Disponible en línea en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291. (Acceso 05.02.2020).
- QUINDIO FRONTADO C, FRONTADO H, LEDEZMA M, RODRIGUEZ G, MONTENEGRO J, NARANJO J. 2013. *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse) (Diptera: Culicidae) en los estados Monagas y Guárico, Venezuela. Bol. Mal. Salud Amb. 53(1):65-67.
- RAMÍREZ ÁLVAREZ R, ESTRADA Y, GUZMÁN H. 2012. Primer registro para el estado Aragua de *Aedes (Stegomyia) albopictus* Skuse, 1894 (Diptera: Culicidae). Bol. Mal. Salud Amb. 52(2):307-309.
- REINHOLD JM, LAZZARI CR, LAHONDÈRE C. 2018. Effects of the environmental temperature on *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* mosquitoes: A review. Insects. 9(4):158.
- RUBIO-PALIS Y, RAMÍREZ ÁLVAREZ R, GUZMÁN H, ESTRADA Y. 2014. Evaluación de la trampa Mosquito Magnet® con y sin octenol para capturar mosquitos (Diptera: Culicidae). Bol. Mal. Salud Amb. 54(1):100-102.
- RUBIO-PALIS Y, ESTRADA Y, GUZMÁN H, CAURA S, SÁNCHEZ V, ARIAS L. 2015. Primer reporte de *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse) (Diptera: Culicidae) en el estado Bolívar e implicaciones epidemiológicas. Bol. Mal. Salud Amb. 55(1):110-112.
- RUEDA L. 2004. Pictorial keys for the identification of mosquitoes (Diptera: Culicidae) associated with Dengue virus transmission. Zootaxa. 589:1-60.
- SILVA HH, SILVA IG, LIRA K. 1998. Metodologia de criação, manutenção de adultos e estocagem de ovos de *Aedes aegypti* (Linnaeus, 1762) em laboratorio. Rev. Patol. Trop. 27(1):53-63.
- STEIN M, ORIA G, ALMIRON W. 2002. Principales criaderos para *Aedes aegypti* y culicidios asociados, Argentina. Rev. Saúde Pública. 36(5):627-630.
- VARGAS S, CÉSPEDES D, VERGEL J, RUIZ E, LUNA M. 2018. Co-infección por los virus del dengue y chikungunya. Revisión narrativa. Rev. Chil. Infectol. 35(6):658-668.
- VEGA-RÚA A, ZOUACHE K, GIROD R, FAILLOUX AB, LOURENÇO DE OLIVEIRA R. 2014. High level of vector competence of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* from ten American countries as a crucial factor in the spread of Chikungunya virus. J. Virol. 88(11):6294-6306.
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2012. Global strategy for dengue prevention and control 2012-2020. WHO report. Geneva, Switzerland, pp. 43.
- ZANLUCA C, CAMPOS ANDRADE DE MELO V, PAMPLONA MOSIMANN A, VIANA DOS SANTOS G, NUNES DUARTE DOS SANTOS C, LUZ K. 2015. First report of autochthonous transmission of zika virus in Brazil. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 110(4):569-572.
- ZORRILLA A, QUINTERO L, DEL VENTURA F, MUÑOZ M, MONCADA N, NAVARRO JC. 2011. Aspectos ecológicos de *Aedes albopictus* (Skuse, 1894) en Caracas, Venezuela. Bol. Mal. Salud Amb. 51(2):229-236.